

Original paper

DISTANT OILALARDA OILAVIY HAYOTDAN QONIQISH DARAJASIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR

© D.R. Yangiboyeva¹✉

¹O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: modernizatsiya, migratsiya va rotatsiya oqibatida distant oilalar ulushi ortib, yaqinlik va qo'llab-quvvatlash funksiyalarini masofa sharoitida tashkil etish dolzarb bo'lib bormoqda. Nikohdan qoniqish ko'plab omillar — aloqa sifati, reintegratsiya sikllari, gender rollari va oilaviy resurslarni boshqarish bilan belgilanadi. Shu kontekstda shaxslararo munosabatlar qoniqishning markaziy determinanti sifatida ko'riladi.

MAQSAD: distant oilalarda shaxslararo munosabatlar va hayot mazmuni yo'nalganligi ko'rsatkichlarining nikoh/ oilaviy hayotdan qoniqish bilan bog'liqligini aniqlash va amaliy qo'llab-quvvatlash strategiyalarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: empirik tadqiqotda psixodiagnostik vositalar sifatida D. Leontievning "Hayot mazmuni yo'nalganligi" metodikasi hamda "Juftliklar ustanovkasi" so'rovnomasi qo'llanildi. Tasviriy statistika, Kolmogorov–Smirnov mezonini orqali taqsimotga moslik va Pirson korrelyatsiyasi ($p < 0,05$; $p < 0,01$) hisoblandi. Natijalar maqsad, jarayon, natija komponentlari va juftlik ustanovkalari o'rtasida bog'lanishlar kesimida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqsad va jarayon shkalalari ustunligi distant oilalarda strategik rejalashtirish va munosabatlar jarayoniga yo'naltirilganlik kuchli ekanini ko'rsatdi. Ajralishga munosabat bilan maqsad ($r \approx -0,24$) va natija ($r \approx -0,25$) orasida salbiy bog'lanish topildi; bu ajralish qarori hayotiy maqsadlar va natijalar samaradorligini susaytirishini anglatadi. "Men" lokus nazorati jinsiy hayotga munosabat bilan salbiy bog'landi ($r \approx -0,25$), bu masofa sharoitida yaqinlikni ongli rejalashtirish zaruratini ko'rsatadi. Egalitar oilaga munosabat maqsad-jarayon-natija ko'rsatkichlari bilan teskari bog'liq bo'lib, rol almashuvi kuchli bo'lsa, umumiy strategik uyg'unlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari talab etilishini anglatadi.

XULOSA: distant oilalarda qoniqishni oshirish shaxslararo muloqotni barqarorlashtirish, psixologik xavfsizlikni ta'minlash va reintegratsiya rejimlarini oldindan rejalashtirishga bog'liq. Multidisiplinar hamkorlik (psixolog–o'qituvchi–oila) va maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirish strategiyalari barqaror natija beradi. Amaliy jihatdan, raqamli "hamrohlik" (nazorat emas) tamoyillari, farzandlar bilan differensial yondashuv va er-xotin resurslarini muvofiqlashtirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: distant oila, shaxslararo munosabatlar, ota-onalik, modernizatsiya, tizimli yondashuv, strukturaviy tahlil, metodologik muammolar.

Iqtibos uchun: Yangiboyeva D.R. Distant oilalarda oilaviy hayotdan qoniqish darajasiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar. // Inter education & global study. 2025. Vol3, №10(1). B.449–459.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ В ДИСТАНТНЫХ СЕМЬЯХ

© Д.Р. Янгибоева¹✉

¹Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рост доли дистантных семей вследствие модернизации, миграции и ротаций актуализирует задачу поддержания близости и заботы на расстоянии. Удовлетворённость браком определяется качеством коммуникации, циклами разлук и воссоединений, распределением гендерных ролей и управлением семейными ресурсами; при этом межличностные отношения выступают ключевым детерминантом.

ЦЕЛЬ: выявить связи между показателями направленности смысла жизни, установками пары и удовлетворённостью семейной жизнью в дистантных семьях и обосновать практические стратегии поддержки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы опросники Д. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» и «Установки пары». Применены описательная статистика, критерий Колмогорова–Смирнова для проверки распределений и корреляционный анализ Пирсона ($p < 0,05$; $p < 0,01$). Связи интерпретировались в сечении шкал «цель–процесс–результат» и установок пары.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: преобладание шкал «цель» и «процесс» свидетельствует о стратегическом планировании и процессуальной ориентированности отношений на расстоянии. Обнаружены отрицательные связи установки к разводу с «целью» ($r \approx -0,24$) и «результатом» ($r \approx -0,25$), что указывает на потенциально подрывающий эффект разводных намерений на жизненные цели и эффективность уклада. «Я-локус контроля» отрицательно связан с установкой к сексуальной жизни ($r \approx -0,25$), отражая необходимость осознанного планирования близости. Отрицательные связи с установкой к эгалитарной семье показывают: при выраженной ротации ролей требуется поддержка общей стратегической согласованности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: повышение удовлетворённости в дистантных семьях опирается на стабильную коммуникацию, психологически безопасный климат и заранее спланированные режимы воссоединения. Междисциплинарное сопровождение и целеполагание обеспечивают устойчивые эффекты; практически рекомендуются цифровое «сопровождение» вместо контроля, дифференциация воспитательных практик и согласование ресурсов супругов.

Ключевые слова: дистантная семья, межличностные отношения, родительство, модернизация, системный подход, структурный анализ, методологические проблемы.

Для цитирования: Янгибоева.Д.Р. Социально-психологические факторы, влияющие на уровень удовлетворенности семейной жизнью в дистантных семьях.// Inter education & global study. Vol3, №10(1). С.449–459.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF SATISFACTION WITH FAMILY LIFE IN DISTANT FAMILIES

©Dildoraxon R. Yangiboyeva¹✉

¹University of Public Security of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: due to modernization, migration, and rotational work, distant families are increasingly common, making intimacy and support at a distance a central challenge. Marital satisfaction hinges on communication quality, separation–reunion cycles, gender-role coordination, and resource management, with interpersonal relations acting as a core determinant.

AIM: to identify associations between meaning-in-life orientations, couple attitude scales, and satisfaction in distant families, and to ground actionable support strategies.

MATERIALS AND METHODS: instruments included D. Leontiev’s Life Meaning Orientation scale and the Couple Attitudes inventory. Descriptive statistics, Kolmogorov–Smirnov tests for distributional fit, and Pearson correlations ($p < 0.05$; $p < 0.01$) were used. Findings were interpreted across the goal–process–result triad and couple attitude domains.

DISCUSSION AND RESULTS: Higher “goal” and “process” scores indicate strong strategic planning and process orientation under distance. Divorce attitude correlated negatively with Goal ($r \approx -0.24$) and Result ($r \approx -0.25$), suggesting a disruptive impact of divorce intentions on life goals and household effectiveness. The self locus of control correlated negatively with sexual-life attitude ($r \approx -0.25$), implying the need to deliberately plan intimacy during separation. Negative links with egalitarian-family attitudes highlight that when role rotation is high, mechanisms to sustain strategic alignment are essential.

CONCLUSION: enhancing satisfaction in distant families relies on stable communication, a psychologically safe climate, and pre-planned reunion regimes. Multidisciplinary collaboration and goal-oriented planning yield durable outcomes; in practice, digital “companionship” (rather than surveillance), differentiated parenting, and coordinated spousal resources are recommended.

Keywords: distant family, interpersonal relations, parenting, modernization, systems approach, structural analysis, methodological issues.

For citation: Dildoraxon R. Yangiboyeva. (2025) 'Social-psychological factors affecting the level of satisfaction with family life in distant families', Inter education & global study, vol3, (10(1)), pp.449–459. (In Uzbek).

Ayni paytda jahonda oila instituti ma'lum o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda; bu jarayon so'nggi o'n yilliklarda mamlakatimizda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan chambarchas bog'liq. O'zgarishlar ko'p jihatdan shaxs psixologiyasidagi transformatsiyalar bilan hamohangdir. Jamiyat darajasida oilada sodir bo'layotgan o'zgarishlar ajralishlar, distant yashash holatlari, ixtiyoriy nikohsizlik va to'liqsiz oilalar ulushining ortishi kabi salbiy hodisalarda namoyon bo'ladi. Oila darajasida bu holat oilaviy funksiyalarni bajarish tabiatida va oila ichidagi munosabatlar xususiyatlarida ko'rinadi. Shaxs darajasida esa avvalo shaxsning oilaga bo'lgan munosabatida, masofaviy yashash sharoitida rol va mas'uliyatlarni qayta taqsimlash jarayonida namoyon bo'ladi. Modernizatsiya tendensiyalari sanoat va post-sanoat jamiyatlarida oilaviy sivilizatsiya inqirozi haqidagi munozaralarni kuchaytirdi: robotlashtirish, raqamlashtirish, masofaviy mehnat va migratsiya oqibatida distant oilalar soni ko'paydi. Bu esa yaqinlik, qo'llab-quvvatlash, parvarish va tarbiya kabi funksiyalarni masofa sharoitida samarali tashkil etishni taqozo etadi [1]. Distant ota-onalikning o'ziga xos jihati shuki, jamiyatdagi "ideal birga yashovchi oila" andozalari bosimi ostida bo'lishiga qaramay, ular ota-onalik maqomini masofa sharoitida ham barqaror saqlashga intiladilar. Bunday sharoitda resurslarni rejalash, vaqtni boshqarish, emotsional yaqinlikni ushlab turish va farzandlar ehtiyojlarini masofadan qondirish yuqori psixologik mas'uliyatni talab etadi [3].

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolar beqarorlikni kuchaytiradi; bu holat oila psixologik tarkibiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oila ijtimoiy birlik sifatida ko'plab yangi shartlarga duch keladi va mavjud asoslarni moslashtirishga majbur bo'ladi. Distant oila bosqichida bu keskinroq namoyon bo'ladi.

Distant oila tushunchasini aniqlashda tadqiqotchilar turli mezonlarga tayanadi: er-xotinning yoshi, birga yashash muddati, masofaviy yashashning sabablari (xizmat, migratsiya, ish), oila va nikoh barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar va boshqalar. Oilaviy munosabatlar psixologiyasining metodologik asosini erkinlik, tenglik va qadr-qimmat nazariyasi tashkil etadi. Mafkuraviy jihatdan asosiy tamoyillar: oila farovonligi, oilaviy turmush tarzini mustahkamlash, shaxsiy rivojlanish uchun teng imkoniyatlar, bola manfaatlarining ustuvorligi. Psixologiya oilani ijtimoiy-psixologik guruh sifatida o'rganadi: a'zolarining shaxslararo munosabatlari, turli oilaviy vaziyatlardagi o'zaro ta'siri, oilaviy hayotni tashkil etish va kichik guruh barqarorligining omillari diqqat markaziga olinadi [5].

Distant oilaning psixologik o'ziga xosligi – masofa sharoitida muloqot, qo'llab-quvvatlash va nazorat mexanizmlarini qayta formatlash zarurati. Bu xususiyatlar distant oilaning vujudga kelishi, mavjudligi va kundalik hayotini belgilaydi. Hozirgi vaqtda distant oila migratsiya, harbiy rotatsiya, ish, safar va boshqa omillar tufayli uzoq muddat alohida

yashashga majbur bo'lgan oila sifatida qabul qilinadi.

E.F. Achildiyeva tasnifini distant kontekstga moslashtirsak, quyidagi turlar ajratiladi:

- Ongli distant oilalar: masofa iqtisodiy va kasbiy reja asosida anglangan tanlov bo'lib, aloqa va tarbiya mexanizmlari oldindan rejalashtiriladi.
- Majburiy distant oilalar: masofa rejalashtirilmagan, ish bozori, xavfsizlik, tibbiy yoki favqulodda holatlar natijasi.
- Qayta tuzilgan distant oilalar: ilgari to'liq bo'lmagan ikki oila birlashib, turli lokatsiyada yashayotgan bolalar bilan rekonfiguratsiya qilingan oilaviy tizim.
- Ijtimoiy imtiyozlarga yo'naltirilgan distant oilalar: masofa ijtimoiy yordam, kvota va boshqa tashqi rag'batlar motivi bilan mustahkamlangan bo'lishi mumkin [10].

Yu.E.Aleshina nikohdan qoniqishni "har bir turmush o'rtog'ining o'zaro munosabatlar tabiatini subyektiv baholashi" sifatida ta'riflaydi [1]. M.S.Matskovskiyga ko'ra, qoniqish hayot va munosabatlarning turli jabhalariga bo'lgan munosabatlar yig'indisi; bo'sh vaqt, sharoit, rollar taqsimoti va boshqalardan qoniqish integral ko'rsatkichi [2]. B.A. Sisenko oilaviy hayotdan qoniqishni shaxs ehtiyojlarining qondirilishi bilan bog'laydi; zarur minimal darajadan pastlash noqulaylik, salbiy emotsiyalarni kuchaytiradi. S.I. Golod esa qoniqishni "inson ongidagi ideal oila timsolining hayotga adekvat tatbiq etilishi" bilan izohlaydi. Distant oilalarda esa qoniqish ko'proq masofaviy muloqot sifati, hissiy yaqinlikni saqlash, rol va majburiyatlarning masofadan muvofiqlashtirilishi va qayta uchrashuv (reintegratsiya) jarayonlari bilan belgilanadi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Distant oilalardagi ota-onalar odatda kuchli psixologik barqarorlik va resurslarni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladilar: masofa sharoitida vaqt, e'tibor, moddiy va emotsional kapitalni samarali rejalashtirishga majbur bo'ladilar. Bu "hamma qilayotgan ishni qilmaslik" (konformizmga berilmaslik), mustaqil qaror qabul qilish va oila foydasiga ongli tanlov qilish kabi xususiyatlarni mustahkamlaydi.

S.V.Kovalyov ta'kidlashicha, distant sharoitdagi tarbiya xususiyatlarida quyidagilar ko'zga tashlanadi:

- Ota-onalar ko'pincha sezgi va odatdagi stereotiplarga tayangan holda muloqotni masofadan olib boradi; turli yoshdagi farzandlar bilan differensial yondashuvni yo'lga qo'yish murakkablashadi.
- Masofa ayrim farzandlarning noyob qobiliyatlarini ko'rish va qo'llab-quvvatlashni qiyinlashtirishi mumkin; buning oldini olish uchun rejalashtirilgan video-muloqot, mentorlik va "ota-ona – bola" juft mashg'ulotlari zarur.
- Ko'pincha "hamma bolaga bir xil yondashuv" xavfi kuchayadi; masofa sharoitida individual ehtiyojlar farqlari ko'zdan qochishi ehtimoli bor [14].

Shunga qaramay, distant oilalarda tarbiyalangan bolalar ko'pincha ijtimoiy sezgir, "masofa bo'lsa ham aloqada qolish" kompetensiyasiga ega bo'lib ulg'ayadilar; shaxslararo hamjihatlikni raqamli vositalar orqali ham qo'llay olishadi. Bu jamoaviy qaror qabul qilishni tezlashtiradi, muvofiqlashtirishni kuchaytiradi. Ya.A. Artsimovich qayd etganidek, masofaviy nazorat zaiflashganda ayrim hollarda qarovsiz qolish xavfi paydo

bo'lishi mumkin; shu bois ota-onalarning "raqamli nazorat" emas, balki raqamli hamrohlik strategiyasi muhim: muntazam, iliq va oldindan kelishilgan muloqot tartibi, onlayn-offlayn balans, mahalla va maktab bilan aloqadorlikni saqlash.

K.Vitek fikricha, keng ijtimoiy muloqotli muhitda o'sgan bolalar (distant sharoitda ham) ochiqko'ngillik va aloqa kompetensiyalarini erta egallaydi; bu esa keyinchalik ijtimoiy muvaffaqiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Distant tajriba turmush o'rtoqlarni ham mas'uliyat va bir-birini qadrlash kompetensiyalarida sinovdan o'tkazadi; ajralish to'g'risida qarorlar ko'pincha oilaning umumiy farovonligi nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqiladi.

Reproduktiv munosabatlar bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim jamiyatlarda farzandlar soni va oilaning kattaligi haqidagi qarorlar gender rollari tasavvuriga bog'liq bo'lishi mumkin [6], biroq hozirgi yondashuvlarda turmush o'rtoqlarning ikki tomonlama roziligi va tayyorgarligi muhim hisoblanadi [7]. Distant kontekstdagi rejalashtirishda esa asosiy urg'u logistika, sog'liqni saqlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va reintegratsiya bosqichlariga qaratiladi.

1-jadval

«Hayot mazmuni yo'nalganligi» metodikasining tavsiflovchi statistik tahlili

Yo'nalishlar	X	σ
Maqsad	30,66	5,40
Jarayon	30,49	5,61
Natija	28,73	6,43
"Men" lokus nazorat	28,90	6,60
"Hayot" lokus nazorat	28,69	7,72

Ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, maqsad shkalasi ustun: distant oilalarda hayot mazmuni yo'nalganligi real va aniq maqsadlar qo'yish, oilaviy hayotni masofa sharoitida ham strategik rejalashtirishga qaratilgan. Jarayon va natija shkalalarining yuqoriligi ham shuni ko'rsatadiki, munosabatlarda jarayon samaradorligi va natijaga yo'naltirilganlik muhim. "Men" lokus nazorat ko'rsatkichlari shaxslararo munosabatlarda regulyativ pozitsiyani, ya'ni masofa sharoitida o'zini boshqarish va mas'uliyatni kuchaytirishni aks ettiradi.

2-jadval

«Juftliklar ustanovkasi» metodikasining tavsiflovchi statistik tahlili

Ustanovkalar	X	σ
Shaxslarga munosabat	11,20	2,60
Burch va zavq hissi	11,70	2,95
Farzandga munosabat	10,94	3,32
Birgalikdagi faoliyat	11,33	3,06
Ajralishga munosabat	10,81	2,22
Romantik turdagi sevgiga munosabat	11,16	2,73
Jinsiy hayotdagi bahoga munosabat	10,77	2,52
Jinsiy hayotga munosabat	11,56	2,26

Egalitar turdagi oilaga munosabat	11,42	2,51
Pulga munosabat	10,08	3,22

Juftliklar ustanovkasi metodikasi bo'yicha olingan tahlillarga ko'ra, farzandga munosabat, burch va zavq hissi hamda jinsiy hayotga munosabat shkalalarida minimal ko'rsatkichlar boshqa qiymat ko'rsatkichlariga qaraganda ozchilikni (min=2; min=3) tashkil etganini ko'rish mumkin. Minimal qiymatlar farzandga munosabat, burch va zavq, jinsiy hayotga munosabat shkalalarida ko'rinadi. Distant sharoitda vaqt-makon bosimi sabab individual yondashuv ko'lami pasayishi mumkin; bu esa "ota-ona – bola" diadasida disfunktsional muloqot xavfini oshiradi. Burch va zavq hissi hamda jinsiy hayotga munosabatdagi pastroq qiymatlar mas'uliyat va zavqlanish o'rtasidagi balansni saqlash qiyinlashishi bilan izohlanadi; masofa intim yaqinlikni ham rejalashtirish va reintegratsiya mexanizmlari orqali qo'llashni talab qiladi.

3-jadval

«Hayot yo'nalganligi» metodikasining normal taqsimlanish qonuniyatiga mosligini tekshirish

Yo'nalishlar	Kolmogorov-Smirnov mezon bo'yicha (Z qiymat)	Ishonchlilik ko'rsatkichi (p)
Maqsad	2,630	0,000**
Jarayon	2,621	0,000**
Natija	1,427	0,034*
"Men" lokus nazorat	1,279	0,076
"Hayot" lokus nazorat	1,206	0,109

Izoh: * - $p < 0.05$, ** - $p < 0.01$

Navbatdagi tahlil tadqiqot natijalarini asosiy mezonlarga saralab, tanlab olishga xizmat qiluvchi normal taqsimlanish qonuni, ya'ni Kolmogorov-Smirnov mezoniga solish orqali amalga oshirilgan natijalar sharhiga bag'ishlanadi. Biz tarafdin olingan psixodiagnostik vosita D.Leontevning "Hayot mazmuni yo'nalganligini o'rganish" metodikasi bo'lib, uning ko'rsatkichlar bo'yicha tahlili quyidagicha tus oldi: maqsad shkalasi bo'yicha ($Z=2,630$; $p < 0,01$), jarayon shkalasi bo'yicha ($Z=2,621$; $p < 0,01$), natija shkalasi bo'yicha ($Z=1,427$; $p < 0,05$), "Men" lokus nazorati shkalasi bo'yicha ($Z=1,279$; $p < 0,076$), "Hayot" lokus nazorati shkalasi bo'yicha ($Z=1,206$; $p < 0,109$) natijalar qayd etildi. Mazkur olingan natijalarning 100% i normal taqsimlanish qonuniga muvofiq noparametrik mezonlarga mos kelishi aniqlandi. Ko'rsatkichlar normal taqsimlanish talablariga muvofiq, maqsad va jarayon komponentlarining ustuvorligi distant oilalarda munosabatlarning maqsad-jarayon diadasida rivojlanishini tasdiqlaydi.

Navbatdagi psixodiagnostik vosita "Juftliklar ustanovkasini aniqlash" metodikasi bo'lib, uning ko'rsatkichlar bo'yicha tahlili quyidagicha tus oldi: shaxslarga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,609$; $p < 0,05$), burch va zavq hissi shkalasi bo'yicha ($Z=2,285$; $p < 0,01$), farzandga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,715$; $p < 0,01$), birgalikdagi faoliyat

shkalasi bo'yicha ($Z=1,586$; $p<0,05$), ajralishga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,162$; $p<0,135$), romantik turdagi sevgiga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,399$; $p<0,05$), jinsiy hayotdagi bahoga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,327$; $p<0,059$), jinsiy hayotga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,498$; $p<0,05$), egalitar turdagi oilaga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,397$; $p<0,05$), pulga munosabat shkalasi bo'yicha ($Z=1,402$; $p<0,05$) natijalar qayd etildi. Mazkur olingan natijalarning 100% i normal taqsimlanish qonuniga muvofiq noparametrik mezonlarga mos kelishi aniqlandi. Yuqorida bo'lgani kabi eng ustun ko'rsatkichlar burch va zavq hissi, farzandga munosabat shkalalarida qayd etilib, ko'p bolali oilalarda er-xotinning bir-birlari hamda farzandlari oldidagi burchlari yuqoriligi real idrok qilinib, bu ulardagi ajralishga bo'lgan munosabatning past ko'rsatkichda (1,162) bo'lishiga ham ta'sir etishi mumkinligi ma'lum bo'ladi.

4-jadval

Distant oilalarda hayot mazmuni yo'nalganligi hamda juftliklar ustanovkasi o'rtasidagi bog'liqliklar.

Ko'rsatkichlar	Maqsad	Jarayon	Natija	Men lokus nazorat
Ajralishga munosabat	-0,237*		-0,248*	
Jinsiy hayotga munosabat				-0,247*
Egalitar turdagi oilaga munosabat	-0,256*	-0,273*	-0,281*	

Izoh: * - $p<0.05$

Distant oilalarda hayot mazmuni yo'nalganligi hamda juftliklar ustanovkasi o'rtasidagi bog'liqliklarga asosan, ajralishga munosabat hamda maqsad ($r=-0,237$, $p=0,05$), ajralishga munosabat va natija ($r=-0,248$, $p=0,05$), jinsiy hayotga munosabat va man lokus nazorat ($r=-0,247$, $p=0,05$), egalitar turdagi oilaga munosabat va maqsad ($r=-0,256$, $p=0,05$), jarayon ($r=-0,273$, $p=0,05$), natija ($r=-0,281$, $p=0,05$) shkalalarida teskari, manfiy korrelyatsion bog'liqliklar qayd etildi. Olingan empirik natijalardan distant oilalarda ajralishga munosabat kamroq darajada bo'lib, bunday fikr juftliklarda tug'ilgan taqdirda ushbu qaror ularning hayotiy maqsadlari hamda turmush tarzidagi natijalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ma'lum bo'ladi. Demak, disnat oilalarda ajralish fenomeni kamroq kuzatilishi mumkin. Shuningdek, jinsiy hayotga munosabatning distant oiladagi er va xotinda ehtiyojlar ierarxiyasida ustunlik qayd etishi ularning o'zlarini nazorat qilishi hamda reproduktiv salomatligiga jiddiy ta'sir e'tishiga ham zamin yaratadi. Ajralishga munosabatning pastligi maqsad va natijaga manfiy korrelyatsiyalangan: distant juftliklarda ajralish qarori hayotiy maqsadlar va turmush natijalari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etiladi; shu bois bunday oilalarda ajralish fenomeni nisbatan kamroq kuzatilishi ehtimoli bor. Jinsiy hayotga munosabat va "Men" lokus nazorati orasidagi manfiy bog'liqlik intim yaqinlikni masofa sharoitida boshqarish ehtiyoji bilan izohlanadi: shaxsiy nazorat kuchaysa, yaqinlikni rejalashtirish va reintegratsiya rejimlari zarurligi ortadi. Egalitar oilaga munosabat va maqsad-jarayon-natija ko'rsatkichlari o'rtasidagi manfiy bog'liqlik shuni anglatadiki,

distant sharoitda vaziyatga bog'liq rol almashinuvi (moslashuvchan egalitarlik) kuchli bo'lsa-da, umumiy maqsad va natijalarni boshqarish tizimi izchil bo'lishi lozim; aks holda strategik uyg'unlik zaiflashishi mumkin.

Xulosa. Zamonaviy distant oilalardagi shaxslararo munosabatlarni tadqiq etishning muhim tendensiyasi oilada kechayotgan jarayonlarning mohiyatini ochib beradigan yangi metodik asoslarni izlashdir. Bu ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan holatlar va oila instituti uchun ziddiyatli oqibatlarini chuqur tushuntirish zarurati bilan bog'liq. Distant oilalar dinamik ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar sharoitida ishlaydigan o'z-o'zini rivojlantiruvchi mikroijtimoiy tizim sifatida tahlil qilinishi lozim.

Distant oilalarni voqelik sifatida tahlil qilish ikki strategik vazifani hal etadi:

1. oilaviy munosabatlarni oila o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmi sifatida tamoyillar nuqtayi nazaridan tahlil qilish, reintegratsiya va masofaviy qo'llab-quvvatlash tashqi mexanizmlarini optimallashtirish;
2. oilaning "emotsional-mehnat salohiyati"ni shakllantirish uchun motivatsion tizimni yoritish.

Xulosa qilib aytganda, nikohdan qoniqish subyektiv bo'lib, turmush o'rtoqlarning bir-biriga va nikohga bergan baholarini aks ettiradi. Distant oilalarda qoniqishga ta'sir etuvchi omillar sirasida aloqa sifati, uchrashuv-ajralish sikllarini boshqarish, rollarni masofadan muvofiqlashtirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi alohida ahamiyat kasb etadi.

A.Yu.Tavit nikohdan qoniqish omillarini ikki guruhga ajratadi [9]: (1) nikohdan oldingi omillar (psixologik asoslar, shaxsiy xususiyatlar, nikoh ideallari, motivlar) va (2) nikoh davridagi omillar (axloqiy-hissiy munosabatlar, psixofiziologik moslik, tarbiya qarashlari birligi, uy-ro'zg'or vazifalarini taqsimlash, bo'sh vaqtni boshqarish, qarindoshlar bilan munosabatlar). Yu.E. Aleshina asosiy mezonlar sifatida birga yashash muddati (distant sharoitda bu "birga bo'lmagan, lekin aloqada bo'lgan vaqt" bilan to'ldiriladi) va birinchi farzand tug'ilishi kabi siklik o'zgarish nuqtalarini ko'rsatadi. M.S. Matskovskiy va A.G. Xarchev nikoh motivlari va qoniqish o'rtasidagi bog'liqlikni qayd etadi [11]: umumiy manfaatlar, sevgi va qadriyatlar yaqinligi qoniqishni oshiradi; utilitar motivlar (moddiy hisob) qoniqishni pasaytiradi. Distant oilalarda bu bog'liqlik aloqa va reintegratsiya sifatiga kuchli medialashadi: aloqa sifati oshgan sari tarbiyadagi og'ishlar kamayadi; past qoniqish esa tarbiyada xatolarni ko'paytirishi mumkin [12].

Empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, nikoh qoniqishiga erkaklar va ayollar uchun ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar farqlanadi. An'anaviy rollar ayrim hollarda ayollar qoniqishini pasaytirishi mumkin; tenglik va izchillik esa qoniqishni oshiradi. Erkaklarda jinsiy rollarning nomuvofiqligi qoniqishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qadriyatlar tizimining o'xshashligi esa har ikkisi uchun ham qoniqishni oshiradi. Distant oilalarda bolalar yoshi (masalan, 1-4 yosh) davrida ehtiyojlar intensivligi yuqori bo'lgani tufayli rollarni izchil taqsimlash va masofadan hamkorlik mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Боярин Л. В. Некоторые аспекты феномена дистантной семьи и причин ее возникновения // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2014. URL: <http://www.jurnal.org/artides/2014/psih44.html> (дата обращения: 13.05.2015).
2. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Социально-педагогическая работа с дистантными семьями // Научный вестник Черновицкого университета. Педагогика и психология. 2005. Вып. 225. С. 92-97.
3. Гордиенко Н.В. Современная украинская дистантная семья как объект социально-педагогической работы // Научный вестник Черновицкого университета. Педагогика и психология. 2005. Вып. 263. С. 57-61.
4. Оставная А.Н., Волкова О.А. Приднестровская трудовая миграция: штрихи к потенциальной социальной политике // Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы экономики и менеджмента». 2014. № 1 (1). URL: <http://www.sstu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya/zhurnal-aktualnye-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta/>.
5. Пенишкевич Д. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с дистантными семьями // Научный вестник Черновицкого университета. Педагогика и психология. 2005. Вып. 225. С. 92-97.
6. Проблемы детей трудовых мигрантов: анализ ситуации / Под ред. К.Б. Левченко. Киев, 2006.
7. Социально-педагогическая и психологическая работа с детьми трудовых мигрантов: Науч.-метод. пособие / Под ред. К.Б. Левченко, И.М. Трубавиной, И.И. Цушка. Киев, 2007.
8. Попов А.С. Формирование представления о развитии личности у будущих педагогов / А.С. Попов, Т.И. Попова // Актуальные проблемы образования и воспитания: интеграция теории и практики: сборник материалов Национальной контент-платформы (12 декабря 2019 г.) / под общ. ред. Г.В. Коротковой. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского ГАУ, 2019. – С. 93.
9. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь.
10. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и её проблемы М., 1993. 224 с.
11. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995.
12. Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия. М., 1981. 210 с.
13. Голод С. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л., 1984. 325 с.
14. Солодников В.В. Лонгитюдная стратегия исследований качества и изменений браков: отечественная традиция и зарубежный опыт (обзор теорий, методов и исследований) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены, 2016. № 1. С. 3-20.

15. О некоторых перспективах развития психологии семьи // Социальная психология - XXI век. Доклады участников симпозиума. Т.2. Ярославль: ДИА-пресс, 1999. С. 337-338.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yangiboyeva Dildoraxon Rahmon qizi**, o'qituvchi, [Янгибоев Дилдорахон Рахмон кизи, преподаватель], [Yangiboyeva Dildoraxon Rahmon qizi, teacher]; manzil: Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Chorsu qo'rg'oni, 100109, 86, [адрес: Ташкентская область, Зангиатинский район, Курган Чорсу, 100109], [address: Tashkent region, Zangiatsinsky district, Kurgan Chorsu, 100109.]